

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilat Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpaguş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Meryem Almansouri - Zayed University – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria

Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) - Egypt
Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria
Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain
Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian
Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh
Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

- Modern Dünyanın Kötülük Probleminin Kaynağı Olarak Medya.....702**
Doç. Dr. Ali Yıldırım
- Simülasyon ve Dijital İkiz Kavramının Dijital Yönetimle Paradoksal İlişkisi 713**
Öğr. Gör. Dr. Naci Atalay Davutoğlu
- Carry Trade Türkiye için Tehdit Mi Fırsat Mı? Teorik ve Ampirik Analiz..... 724**
Prof. Dr. Utku Altunöz
- Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı ve Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi736**
Psikolog Dicle Adıgüzel
Dr. Öğretim Üyesi Naif Ergün
- Dijital Yönetim ve Bilgi Çağının Yakınsal İlişkisi 746**
Öğr. Gör. Dr. Naci Atalay Davutoğlu
- Ebû Vâkıd el-Leysî'nin Hayatı ve el-Kutubu's-Sitte'de Yer Alan Hadis Rivâyetleri Üzerine Bir Araştırma 755**
Doç. Dr. Erdoğan Köycü
Uzman Eymen Hıdır
- Gazze Nasıl Gıda Çölüne Dönüştürüldü?..... 768**
Doç. Dr. Hülya Yiğit Özüdoğru
- Yükseköğretimde Modernleşme Projesi Olarak Dârülfünûn 779**
Doç. Dr. Halil İbrahim Çelik

Hasan e-Bennâ'nın Muhtasar Hadîs Usûlü Adlı Eserinde Hadis Istılahlarına Dair Değerlendirmelerine Bir Bakış..... 794

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

The Distributional Consequences of Globalization: A Nonlinear Analysis of Canada's Economic, Social, and Political Dimensions 807

Assoc. Prof. Dr. Kemal Erkişi

The Impact of Socio-Economic Factors on Air Quality: The Case of China 818

Assoc. Prof. Dr. Kemal Erkişi

Kent Yoksulluğu ve Kadın 830

Öğr. Gör. Dr. Talha Turhan

Doktora Öğrencisi Duygu Karakaş Aydın

İranlı Bir Âlim: Molla Muhammed Bakır Balekî (1897-1972) ve el-Mantık'ul-mehdevî Adlı Eseri* 846

Doktora Öğrencisi Gülistan Güvener

Sâmânî Emirlerinden Nasr b. Ahmed ile Oğlu Nuh b. Nasr'ın Bâtınîler'le İlişkisi 858

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Keskin

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Seri Yargılama 874

Prof. Dr. Ömer Menekşe

Milli Fabrika Formu Çerçevesinde Paşabahçe Şişecam'ın İlk Yıllarında İşgücü ve Çalışma Koşulları..... 893

Prof. Dr. Hatice Özutku

Doktora Öğrencisi Okşan Algur

Peygamberimizin (S.A.S.) Aile ve Yakınları İle Olan İletişimi..... 901

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Peygamberimizin (S.A.S.) Bireylerle Olan İletişimi 913

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşegül Küçükdeniz

Nontraditional Diplomacy- Environmental Diplomacy Initiatives of China in Central Asia 921

Ph.D Sharifa Giritlioglu

İtalya'nın Turizm Politikası ve Grosseto Destinasyonu..... 934

Prof. Dr. Sibel Mehter Aykın

Bir Esbâb-ı Nüzûl Çalışması: Ehl-i Kitab'ın Sebeb-i Nüzûle Konu Olduğu Âyetler (Vâhidî'nin *Esbâbü nüzûli'l-Kur'ân*'ı Bağlamında)..... 950

Doç. Dr. Nurdoğan Türk

Türkiye'de Yerel Yönetim Bakanlığı Denemeleri ve Bakanlığın Önemi..... 980

Uzman Handan Yılmaz

Kur'ân-ı Kerim'in Bilimsel Mucizeleri 996

Yüksek Lisans Öğrencisi Zehra Beker

**Bir Esbâb-ı Nüzûl Çalışması: Ehl-i Kitap'ın Sebeb-i Nüzûle Konu Olduğu Âyetler
(Vâhidî'nin *Esbâbü nüzûli'l-Kur'ân*'ı Bağlamında)**

Doç. Dr. Nurdoğan Türk
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Özet

Allah'ın son dini için gönderdiği ve son peygamberi Hz. Muhammed'e indirdiği Kur'ân âyetlerinin bir kısmının iniş sebebine konu olan fazlaca unsur bulunmaktadır. Ehl-i Kitap, bunlardan biridir. Kur'ân'ın nazil olduğu dönemde, muhataplarından biri olan Ehl-i Kitap hakkında âyetlerin inmesi son derece tabiidir. Nitekim onlar hakkında epey âyetler nazil olmuştur. Bu çalışmada, önce Vâhidî'nin (öl. 468/1076) *Esbâbü nüzûli'l-Kur'ân*'ı özelinde Ehl-i Kitap'ın sebeb-i nüzûle konu olduğu âyetler tespit edilecek, sonra bu âyetlerin kişi-topluluk bazlı istatistiksel ve tematik analizi yapılacaktır. Konunun daha müşahhas hâle getirilmesi amacıyla, haklarında âyet inen ve bu âyetlerin nüzûl sebepleriyle ilgili rivayetlerde ismi geçen Ka'b b. el-Eşref (öl. 3/624), Ebû Râfi' (öl. 3/625 [?]), Huyey b. Ahtab (öl. 5/627), Kinâne b. Ebî'l-Hukayk (öl. 7/628), Abdullâh İbn Sûriyâ (öl.?), Mâlik b. es-Sayf (öl.?), Ebû Yâsir b. Ahtab (öl.?), Şâs b. Kays (öl.?), Ka'b b. Esed (öl.?), Zeyd b. Tâbûh (öl.?), Şemvâl b. Zeyd (öl.?), Vehb b. Yehûzâ (öl.?), Finhâs b. Âzûrâ (öl.?), Bahrî (öl.?), en-Nu'mân (öl.?), Tatûs er-Rûmî (öl.?), Ömer b. Cehhâs b. Ka'b (öl.?) ve Cebel b. Ebî Kuşeyr (öl.?) olmak üzere toplam on sekiz kişinin kısa biyografisi verilecektir. Araştırma neticesine göre Ehl-i Kitap'ın iniş gerekçesine konu olan âyetler, yüz elli dört (154) tanedir. Kişi bazlı inen âyetlerin beşte birinin Mekkî sûrelerde beşte dördünün Medenî sûrelerde, topluluk bazlı nazil olan âyetlerin beş tanesi hariç diğer tüm âyetlerin Medenî sûrelerde geçtiği ileri sürülebilir. Söz konusu âyetler bağlamında tematik olarak; Allah'ın sıfatları, peygamberlerin özellikleri, inanç özgürlüğü, Allah'ın nimetleri, güzel ahlak, küfür, inkârcılar, kıyamet günü, Tevrat, Meryem ve İsa gibi konulara temas edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tefsir, Âyet, Ehl-i Kitap, Nüzûl, Sebep.

A Study of *Asbāb al-Nuzūl*: The Verses in which the Ahl al-Kitab are the Subject of Causal Nuzūl (In the Context of al-Wahidī's *Asbāb al-Nuzūl al-Qur'ān*)

Abstract

Some of the Qur'anic verses sent by Allah for His last religion and revealed to His last prophet, Prophet Muhammad, have many elements that are the subject of the reason for their descent. Ahl al-Bayt is one of them. At the time of the Qur'an's revelation, it is quite natural that verses should be revealed about the Ahl al-Bayt, one of its interlocutors. As a matter of fact, many verses were revealed about them. In this study, firstly, the verses in al-Wahidī's (d. 468/1076) *Asbāb al-nuzūl al-Qur'ān* in which the Ahl al-Bayt is the subject of the cause of nuzūl will be identified, and then a statistical and thematic analysis of these verses on the basis of person-community will be made. In order to make the subject more concrete, brief biographies of a total of eighteen people about whom verses were revealed and whose names are mentioned in the narrations Ka'b b. al-Ashraf (d. 3/624), Abū Rāfi' (d. 3/625 [?]), Huyay b. Ahtab (d. 5/627), Kināna b. Abī'l-Hukayk (d. 7/628), 'Abdullāh ibn Sūriyā (d.?), Mālik b. al-Sayf (d.?), Abū Yāsir b. Ahtab (d.?), Shās b. Qays (d.?), Ka'b b. Asad (d.?), Zayd b. Tābūh (d.?), Shamwāl b. Zayd (d.?), Wahb b. Yehūzā (d.?), Finhās b. Āzūrā (d.?), Bahrī (d.?), al-Nu'mān (d.?), Tatūs al-Rūmī (d.?), 'Umar b. Jahāsh b. Ka'b (d.?) and Jabal b. Abī Kushayr (d.?) about the reasons for the revelation of these verses will be given. According to the results of the research, there are one hundred and fifty-four (154) verses that are subject to the justification of the descent of the Ahl al-Bayt. It can be argued that one-fifth of the verses that descended on the basis of individuals are found in the Makkī suras and four-fifths in the Medenī suras, and all but five of the verses that descended on the basis of communities are found in the Medenī suras. In the context of the verses in question, thematic issues such as the attributes of Allah, the characteristics of the prophets, freedom of belief, the blessings of Allah, good morals, disbelief, unbelievers, the Day of Judgement, the Torah, Mary and Jesus have been touched upon.

Keywords: Tafsīr, Verse, Ahl al-Kitab, el-Nuzūl, Reason.

Giriş

Kur'ân âyetlerinin çoğu kendi kendine bazısı da hususi nedenlerden inmiştir (Zürkânî, t.y., c.1, s. 106). Özel nedenlerden inen âyetlerin nüzûl sebebine konu olan çokça öge vardır. Bunlardan birisi, Ehl-i Kitap'tır. *Ehl-i Kitap* tabiri, Kur'ân'da otuz bir kez geçmektedir. Bu tabir, Müslümanlar için kullanılabildiği (Kaya, 2002, c. 10, s. 516) gibi ıstılah olarak Müslümanlar haricindeki semavi dine inanan ve kutsal kitabı olan din mensupları için de kullanılabilir (Zeydân, 1402/1982, ss. 11-12; Kaya, 2002, c. 10, s. 516). Onunla Kur'ân'da ya Tevrat sahibi yahudiler ile İncil sahibi hristiyanlar (İbn Kayyim el-Cevziyye, 1418/1997, c. 2. s. 813; Kaya, 2002, c. 10, s. 517) ya da Müslümanların dışındaki ilahi kitapları olan din mensupları (Esen, Nisan 2010, s. 94) kastedilmektedir. O bakımdan günümüz yahudilerini ve hristiyanlarını, Ehl-i Kitap'tan saymamak için bir neden bulunmamaktadır (Can, 2014, s. 304). Şayet Kur'ân'da söz konusu tabir ile yalnızca yahudiler ile hristiyanların muhatap alındığı kabul edilir ise bunun sebebi; mensuplarının noksanlık ve hatalarının bulunması, ilahi bir kaynaktan güç

almaları ve bu iki dinin Kur'ân'ın indiği devirlerde insanlar tarafından biliniyor olmasıdır (Kaya, 2002, c. 10, s. 517). Bu meyanda Mücâhid b. Cebr (öl. 103/721) ve Taberî (öl. 310/923), En'âm Sûresi'nin 156. âyetindeki "el-kitâb" lafzı ile yahudiler ile hıristiyanların kasdolunduğunu söylemişlerdir (bk. Mücâhid b. Cebr, 1410/1989, s. 331; Taberî, 1422/2001, c. 10, s. 7). Öte yandan içinde "Ehl-i Kitab" ve/veya "Ütü'l-kitâb" ifadelerinin zikredildiği ayetlerin ekseriyetinde, sadece yahudilere hitap söz konusudur (Öztürk, 2007, s. 24). Bundan başka Kur'ân, itikadi yönden Ehl-i Kitab'ı muvahhid olanlar ve olmayanlar şeklinde iki gruba ayırmaktadır. Muvahhid olmayanlar, kafirdirler. Muvahhid olanlara gelince Kur'ân, onlardan övgü ile söz etmiştir. Şüphesiz bu grup, ahirette diğerlerinden farklı şekilde muamele görecektir (Demirci, 2020, s. 27; muvahhid olmayanlardan bahseden âyetler için bk. el-Bakara, 2/105; el-Beyyine, 98/1; muvahhid olanlardan övgü ile söz eden âyetler için bk. Âl-i İmrân, 3/75, 113-115). Övgü ile bahseden âyetlerin kavranılmasında, iniş sebepleri yerine âyetlerin siyak-sibakını ve zahiri manalarını esas almanın daha isabetli olduğu (Can, 2014, s. 323) söylenebilir.

Dolayısıyla Kur'ân'ın muhatapları açısından vahyin indiği dönemdeki mevcut yapı ve ortamın bir parçasını oluşturan Ehl-i Kitab'ın hem vahye muhatap olmaları hem de âyetlerin iniş gerekçeleri arasında yer almaları gayet doğaldır. Bundan dolayı onlar hakkında bir hayli âyetler inmiştir. Haklarında inen mevzubahis âyetlerde, Ehl-i Kitab sadece Allah'a kulluk etmeye ve O'na hiçbir şeyi eş tutmamaya çağırılmışlardır (Âl-i İmrân, 3/64). Onların vahye karşı sergiledikleri tavırlar (bk. Âl-i İmrân, 3/70, 78, 98; en-Nisâ, 4/155; el-Mâide, 5/68; el-Haşr, 59/2) ele alınmıştır. Aynı zamanda Müslümanlar, Ehl-i Kitab konusunda uyarılmışlar ve kendilerinden onlara uymamaları talep edilmiştir (bk. el-Bakara, 2/109, 120; Âl-i İmrân, 3/100; en-Nisâ, 4/44; el-Hadîd, 57/16). Yahudileri ve hıristiyanları ibadet açısından ele alan âyetler incelendiğinde ise Kitap ehli din ricalinin eleştiriyeye açık birçok husûsiyete haiz oldukları anlaşılmaktadır (Aktaş, 2022, s. 122). Bu yüzden Ehl-i Kitab'ı dinlerini tahrif etmede yanılığlara sevkeden en mühim husus, üstünlük ve seçilmişlik duygusunu taşımalarıdır (Akça, Aralık 2021, s. 979).

Ehl-i Kitab'ın tutumları bağlamında şu iki örnek, üzerinde düşünölmeye değerdir: a) "Şimdi siz (ey müminler!), onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa onlardan bir topluluk, Allah'ın kelâmını dinler; sonra onu iyice anlamış olmalarına rağmen bile onu tahrif ederler." (el-Bakara, 2/75) âyeti, Mûsâ'nın beraberinde Allah'ın huzuruna götürmek için seçtiği yetmiş kişi hakkında nazil olmuştur (Vâhidî, 1411/1991, s. 31). Bu yetmiş kişi, Mûsâ ile Mikât'a gidip Allah'ın emir ve yasaklarını içeren sözünü işittikler, sonra kavimlerine dönmüşlerdir. Doğrulardan olanlar, emaneti işittikleri üzere yerine getirmişlerdir. İçlerinden bir grup, "Biz, Allah'ın son kelâmında, bu şeyleri yapmaya gücünüz yetiyorsa yapın. Dilerseniz de yapmayın, sakıncası yoktur." buyurduğunu işittik demişlerdir (Sa'lebî, 1436/2015, c. 3, s. 398; Vâhidî, 1411/1991, s. 31; Begavî, 1409/1989, c. 1, s. 113). b) Bir keresinde hakkında "Namaza çağırduğunuz zaman onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu, onların akıllarını kullanmaz bir topluluk olmalarındandır." (el-Mâide, 5/58) âyeti inen Medine hıristiyanlarından bir adam, ezan okuyan müezzinin "Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullâh" dediğini işittiğinde "Yalan söyleyen ateşte yansın." demiştir. Ancak bu adamın akıbeti, çok kötü olmuştur. Zira zikri geçen adamın hizmetçisi, bir geceleyin o adam ve ailesi uykuda iken ateşle bu hıristiyanın evine girmiş, o ateşten etrafa kıvılcım saçılmış, akabinde hem ev hem adam hem de ailesi yanmıştır (Taberî, 1422/2001, c. 8, s. 536; İbn Ebî Hâtim, 1417/1997, c. 4, s. 1164; Vâhidî, 1411/1991, s. 203).

Bu araştırı, bir sebab-i nüzûl ilmi çalışmasıdır. Çalışma, Vâhidî'nin (öl. 468/1076) *Esbâbü nüzûli'l-Kur'ân*'ı özelinde Ehl-i Kitab'ın iniş sebebine konu olduğu âyetlerle sınırlandırılmıştır. Bu çalışmanın amacı, Ehl-i Kitab'ın sebab-i nüzûle konu edildiği âyetleri tespit etmektir. Dolayısıyla çalışmada, ilgili âyetlerin tespitinin yanı sıra bu âyetlerin kişi-topluluk bazlı istatistiksel ve tematik analizi ortaya konulacaktır. Sonra konuyu daha müşahhas bir duruma getirmek gayesiyle haklarında âyet inen ve bu âyetlerin iniş gerekçeleriyle ilgili rivayetlerde adı geçen on sekiz kişi hakkında kısa malumat verilecektir.

1. Ehl-i Kitab'ın İniş Sebebine Konu Olduğu Âyetlerin Kişi-Topluluk Temelli İstatistiksel Analizi

Bu başlık altında, Ehl-i Kitab'ın iniş sebebine konu edildiği tespit edilen âyetlerin *kişi* ve *topluluk* temelli istatistiksel analizi takdim edilecektir.

1.1. Kişi Temelli İstatistiksel Analiz

Söz konusu âyetlerin *kişi* temelli sayısal istatistikleri aşağıda Tablo 1'de sunulmuştur.

Tablo 1: Ehl-i Kitab'ın Sebeb-i Nüzûle Konu Olduğu Âyetlerin Kişi Temelli Sayısal İstatistikleri

İnen Âyet/ler	Sayfa No	Kim/ler Hakkında İndiği
el-Bakara, 2/135	44	Medineli yahudi önderler; Ka'b b. el-Eşref (öl. 3/624), Mâlik b. es-Sayf (öl.?), Vehb b. Yehûzâ (öl.?), Ebû Yâsir b. Ahtab (öl.?) ve Negrân hıristiyanları
Âl-i İmrân, 3/110	121	Mâlik İbnu's-Sayf ¹ ve Vehb b. Yehûzâ
Âl-i İmrân, 3/183	138	Ka'b b. el-Eşref, Mâlik b. es-Sayf, ² Vehb b. Yehûzâ, Zeyd b. Tâbûh (öl.?), Finhâs b. Âzûrâ (öl.?) ve Huyey b. Ahtab (öl. 5/627)
Âl-i İmrân, 3/77	115	Yahudilerinin önderlerinden Ebû Râfi' (öl. 3/625 [?]), Kinâne b. Ebû'l-Hukayk (öl. 7/628), Huyey b. Ahtab ve başkaları
Âl-i İmrân, 3/111	122	Yahudilerinin önderlerinden Ka'b, Bahrî (öl.?), en-Nu'mân (öl.?), Ebû Râfi', Ebû Yâsir ve İbn Sûriyâ (öl.?)

¹ Bu isim, metinde "Mâlik İbnu'd-Dayf" olarak geçmektedir. Fakat buradaki aynı rivayetin zikredildiği ve ismin "Mâlik İbnu's-Sayf" olarak verildiği diğer kaynaklara dayanarak mevzubahis isim, tarafımızca "Mâlik İbnu's-Sayf" şeklinde tashih edilmiştir. Söz konusu rivayetin geçtiği diğer kaynaklar için (bk. Sa'lebî, 1436/2015, c. 9, s. 143; Nizâmüddîn en-Nisâbü'rî, 1416/1996, c. 2, s. 233).

² Bu ad, metinde "Mâlik b. ed-Dayf" şeklinde zikredilmiştir. Ancak burada aktarılan rivayetin verildiği ve ismin "Mâlik b. es-Sayf" şeklinde geçtiği diğer kaynaklara istinat ederek anılan isim, tarafımızca "Mâlik b. es-Sayf" olarak düzeltilmiştir. Mezkûr rivayetin zikrolunduğu diğer kaynaklar için (bk. Sa'lebî, 1436/2015, c. 9, s. 510; Ebû Hayyân el-Endelüsî, 2010, c. 3, s. 137; Nizâmüddîn en-Nisâbü'rî, 1416/1996, c. 2, s. 321; İbn Acîbe, 1419/1999, c. 1, s. 444).

el-Bakara, 2/98	33-34	Yahudi bilgin Abdullâh İbn Sûriyâ
el-Bakara, 2/99	34	
Âl-i İmrân, 3/100	119-120	Yahudi Şâs b. Kays (öl.?) ve arkadaşları
el-Bakara, 2/114	39	Tatûs er-Rûmî (öl.?) ve hıristiyan ashâbı
Âl-i İmrân, 3/181	137-138	Finhâs b. Âzûrâ
el-Câsiye, 45/14	394	
Âl-i İmrân, 3/186	139	Ka'b b. el-Eşref, Medineli müşrikler ve yahudiler
en-Nisâ, 4/51-52	160	Huyey b. Ahtab, Ka'b b. el-Eşref ve Mekkeli müşrikler
en-Nisâ, 4/51	160-161	Ka'b b. el-Eşref ve ashâbı ve Mekkeli müşrikler
en-Nisâ, 4/52	161	Ka'b b. el-Eşref ve Huyey b. Ahtab
el-Mâide, 5/11	196	Ömer b. Cehhâş b. Ka'b (öl.?)
el-Mâide, 5/58	203	Medine hıristiyanlarından bir adam
el-En'âm, 6/91	223	Yahudi bilgin Mâlik b. es-Sayf
el-A'râf, 7/187	231	Yahudilerden Cebel b. Ebî Kuşeyr (öl.?) ve Şemvâl b. Zeyd
el-Enfâl, 8/17	236-237	Kinâne b. Ebî'l-Hukayk
Tâhâ, 20/131	313	Yahudilerden bir adam

Tablo 1 özelinde Ehl-i Kitab'ın iniş sebebine konu edildiği âyetler -çoktan aza- şu şekildedir: Âl-i İmrân Sûresi (7 âyet), Bakara Sûresi (4 âyet), Nisâ Sûresi (2 âyet), Mâide Sûresi (2 âyet), En'âm Sûresi (1 âyet), A'râf Sûresi (1 âyet), Enfâl Sûresi (1 âyet), Tâhâ Sûresi (1 âyet) ve Câsiye Sûresi (1 âyet).

Tablo 1 ve aşağıda verilen Tablo 2'deki âyetler bağlamında, haklarında âyet nazil olan kişiler -çoktan aza- şunlardır: Ka'b b. el-Eşref (6 âyet); Huyey b. Ahtab (4 âyet); Abdullâh İbn Sûriyâ (4 âyet); Mâlik b. es-Sayf (4 âyet); Vehb b. Yehûzâ (3 âyet); Finhâs b. Âzûrâ (3 âyet); Ebû Yâsir b. Ahtab (2 âyet); Ebû Râfi' (2 âyet); Kinâne b. Ebî'l-Hukayk (2 âyet); Şâs b. Kays (2 âyet); Zeyd b. Tâbûh (1 âyet); Bahri (1 âyet); en-Nu'mân (1 âyet); Tatûs er-Rûmî (1 âyet); Ömer b. Cehhâş b. Ka'b (1 âyet); Cebel b. Ebî Kuşeyr (1 âyet); Şemvâl b. Zeyd (1 âyet); Ka'b b. Esed (1 âyet); Medine hıristiyanlarından bir adam (1 âyet); yahudilerden bir adam (1 âyet).

Tablo 1'deki âyetlerin Mekkî-Medenî (Temel veriler için bk. Karaman vd., 2012; Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), (2024, 18 Ekim), <https://kuran.diyanet.gov.tr/Tefsir/>) dağılımına gelince; yirmi (20) âyetten dördü (4) Mekkî sûrelerde, on altısı (16) Medenî sûrelerde.

1.2. Topluluk Temelli İstatistiksel Analiz

Mevzubahis âyetlerin topluluk temelli sayısal istatistikleri aşağıda Tablo 2'de gösterilmiştir.

Tablo 2: Ehl-i Kitab'ın Sebeb-i Nüzûle Konu Olduğu Âyetlerin Topluluk Temelli Sayısal İstatistikleri

İnen Âyet/ler	Sayfa No	Kim/ler Hakkında İndiği
el-Bakara, 2/45	27	Ehl-i Kitap
el-En'âm, 6/91	222	
et-Tevbe, 9/34 وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ	249	
el-Hac, 22/19	318	
el-Bakara, 2/159	50	Ehl-i Kitap alimleri ve onların recm âyeti ile Hz. Muhammed'in durumunu gizlemeleri
el-Bakara, 2/6	25	Yahudiler
el-Bakara, 2/26	26-27	
el-Bakara, 2/63	29	
el-Bakara, 2/80	29-30	
el-Bakara, 2/89	31	
el-Bakara, 2/97-98	32-34	
el-Bakara, 2/133	44	
el-Bakara, 2/142	45	
Âl-i İmrân, 3/90	118	
Âl-i İmrân, 3/181	138	
Âl-i İmrân, 3/188	141	
en-Nisâ, 4/37	156	
en-Nisâ, 4/37-39	157	
en-Nisâ, 4/153	189	
el-Mâide, 5/41-44	198	
el-Mâide, 5/58	202-203	
el-En'âm, 6/91	222	
er-Ra'd, 13/38	280	
et-Tekâsür, 102/1-2	490	
el-Bakara, 2/105 مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ	37	
el-Bakara, 2/116	42	Yahudiler, Necrân hristiyanları ve Arap müşrikleri

el-Bakara, 2/108	37-38	Yahudiler ve başka müşrikler
el-Bakara, 2/138	44-45	Hıristiyanlar
el-Mâide, 5/41-45	198	
el-Bakara, 2/62	28	Selmân el-Fârisî'nin (öl. 36/656 [?]) (r.a.) hıristiyan ashâbı
el-Bakara, 2/120	43	Yahudiler ve hıristiyanlar
Âl-i İmrân, 3/90	118	
el-Bakara, 2/44	27	Medine yahudileri
el-Bakara, 2/109 وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ	38	
el-Bakara, 2/115	42	
Âl-i İmrân, 3/12	100-101	
Âl-i İmrân, 3/188	142	
el-Bakara, 2/113	38-39	Medine yahudileri ve Negrân hıristiyanları
el-Bakara, 2/109	38	Bir grup yahudi
el-Mâide, 5/59	203	
en-Nisâ, 4/37	157	Yahudilerden bir cemaat
Âl-i İmrân, 3/31	106	Biz yalnızca Allah'a olan sevgi ve tazimden ötürü İsa'yı tazim ediyor ve ona ibadet ediyoruz diyen Negrân hıristiyanları
Âl-i İmrân, 3/79	115	İsa'ya ibadet ettikleri zaman Negrân hıristiyanları
Âl-i İmrân, 3/1-80 küsur	99-100	Negrân hıristiyanları heyeti
en-Nisâ, 4/172	190	
el-Bakara, 2/174	52	Yahudilerin ileri gelenleri ve alimleri
el-Mâide, 5/49	200	Aralarında Ka'b b. Esed (öl.?), Abdullâh b. Sûriyâ ve Şâs b. Kays'ın bulunduğu yahudilerden bir cemaat
el-Bakara, 2/79	29	Hız. Peygamber'in vasfını değiştirenler yahudi bilginler ve alimler
Âl-i İmrân, 3/180	136-137	Hız. Peygamber'in vasfını ve peygamberliğini gizleyen yahudi bilginleri
el-Bakara, 2/75	31	Tevrât'ta recm âyetini ve Hız. Muhammed'in sıfatını değiştirenler

el-Bakara, 2/75	31	Mûsâ'nın beraberinde Allah'ın huzuruna götürmek için seçtiği yetmiş kişi
el-Bakara, 2/89	31	Hayber yahudileri
en-Nisâ, 4/49	159	Yahudilerden bazı adamlar
en-Nisâ, 4/171	189	Hıristiyanlardan bazı cemaatler
et-Tevbe, 9/34	249	Ehl-i Kitap'tan âlimler ve okuyucular
et-Tevbe, 9/34 وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ	249	Ehl-i Kitap ile Müslümanlar
el-Hac, 22/19	318	Müminlerle çekişen Ehl-i Kitap
el-Mücâdele, 58/8 الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى	430	Yahudiler ve münafıklar

Tablo 2 özelinde Ehl-i Kitap'ın sebep-i nüzûle konu edildiği âyetler -çoktan aza- şunlardır: Âl-i İmrân Sûresi (89 âyet), Bakara Sûresi (24 âyet), Mâide Sûresi (8 âyet), Nisâ Sûresi (7 âyet), En'âm Sûresi (1 âyet), Tevbe Sûresi (1 âyet), Ra'd Sûresi (1 âyet), Hac Sûresi (1 âyet); Mücâdele Sûresi (1 âyet) ve Tekâsür Sûresi (1 âyet).

Yukarıda sunulan Tablo 1 ve Tablo 2'deki âyetler bağlamında, haklarında âyet inenler -çoktan aza- şunlardır: Necrân hıristiyanları heyeti (80 küsur âyet); yahudiler (32 âyet); Necrân hıristiyanları (6 âyet); Ehl-i Kitap (6 âyet); hıristiyanlar (6 âyet); Medine yahudileri (6 âyet); Yahudi Şâs b. Kays'ın arkadaşları (2 âyet); Ka'b b. el-Eşref'in ashâbı (2 âyet); bir grup yahudi (3 âyet); aralarında Ka'b b. Esed, Abdullâh b. Sûriyâ ve Şâs b. Kays'ın bulunduğu yahudilerden bir cemaat (1 âyet); bulunduğu Tatûs er-Rûmî'nin hıristiyan ashâbı (1 âyet); Ehl-i Kitap alimleri (1 âyet); Müslümanların ittifak ettikleri yahudiler (1 âyet); Selmân el-Fârisî'nin hıristiyan ashâbı (1 âyet); yahudilerin ileri gelenleri ve alimleri (1 âyet); yahudi bilginler ve alimler (1 âyet); yahudi bilginleri (1 âyet); Tevrât'ta recm âyetini ve Hz. Muhammed'in sıfatını değiştirenler (1 âyet); Mûsâ'nın beraberinde Allah'ın huzuruna götürmek için seçtiği yetmiş kişi (1 âyet); Hayber yahudileri (1 âyet); yahudilerden bazı adamlar (1 âyet); hıristiyanlardan bazı cemaatler (1 âyet); Ehl-i Kitap'tan âlimler ve okuyucular (1 âyet).

Tablo 2'deki âyetlerin Mekki-Medenî dağılımına gelince; yüz otuz dört (134) âyetten beşi (5) Mekki sûrelerde, yüz yirmi dokuzu (129) Medenî sûrelerde.

2. Ehl-i Kitap'ın İnış Sebebine Konu Olduğu Âyetlerin Kişi-Topluluk Temelli Tematik Analizi

Burada, Ehl-i Kitap'ın inış sebebine konu edildiği âyetlerin *kişi* ve *topluluk* temelli tematik analizi yapılacaktır.

2.1. Kişi Temelli Tematik Analiz

Kişi bazlı zikri geçen âyetler bağlamında tematik açıdan *Mekki* âyetler özelinde; inkârcıların peygamberleri, getirdikleri kitapları ve tebliğlerini tanımadıkları gibi gerçek anlamda Allah'ı tanıyamadıkları, bu konuda Allah'ın Hz. Muhammed'e onları kendi hâlinde bırakmasını

emrettiği (el-En'âm, 6/91), kıyametin kopuş saatinin Rasûlullâh dahil hiçbir kimse tarafından bilinmeyeceği, bu malumatın yalnızca Allah'a ait olduğu, zamanı gelince kıyametin kopacağı ve kıyamet günü yeryüzündeki düzenin bozulacağı (el-A'râf, 7/187), Hz. Peygamber'in şahsında tüm inananlara inkârcıların pariltılı yaşantılarına özenmemeleri uyarısı, Allah'ın bahşettiği nimetlerin daha hayırlı ve sürekli olacağı (Tâhâ, 20/131), inkârcılara baskı yapılmaması ve ahirette kafirlere verilecek cezanın Allah'a ait olduğu (el-Câsiye, 45/14) gibi konulara değinildiği söylenebilir.

Medenî âyetler özelinde ise Allah'ın kendisine, meleklerine, resullerine, Cebrâil'e ve Mikâil'e husumet güden kafirlerin düşmanı olduğu, Allah'ın indirdiği açık seçik âyetleri ancak fasıkların inkâr edeceği (el-Bakara, 2/98-99), Allah'a ibadete engel olmanın ve mescidleri yıkmaya teşebbüsün kınandığı, bunları yapanların çok zalim oldukları, onları dünyada rezaletin ve ahirette azabın beklediği, Müslümanların kuvvetli olmaları gerektiği (el-Bakara, 2/114), yahudilerin ve hıristiyanların Müslümanlar için kendi dinlerine girme çağrısına karşın Hz. Muhammed'e İbrâhim'in dinine uyduğunu belirtmesinin emredildiği (el-Bakara, 2/135), Allah'a verilen sözün ve yeminlerin maddi çıkar için satılmasının yerildiği, bunu yapanların Allah nezdinde bir kıymetinin olmadığı ve acıklı bir azapla cezalandırılacağı (Âl-i İmrân, 3/77), müminlerin Ehl-i Kitab'ın imandan saptırma tuzaklarına karşı uyarılmaları (Âl-i İmrân, 3/100), onların insanlığa önderlik etme vasfına haiz oldukları, iyiliği emredip kötülükten alıkoydukları, Ehl-i Kitab'ın çoğunun yoldan çıktıkları, Ehl-i Kitab'ın eylemlerinin müminlere üzüntü vermenin ötesine geçemeyeceği, şayet müminlerle savaşırlarsa da kaçıp gidecekleri ve yardımsız bırakılacakları, böylece Allah'ın müminlere moral verdiği (Âl-i İmrân, 3/110-111), yahudilerin Allah'ı alaya almaları ve peygamberleri haksız olarak katletmeleri sebebiyle sert şekilde cezalandırılacakları (Âl-i İmrân, 3/181), yahudilerin kurban mucizesi taleplerinde içten davranmadıkları (Âl-i İmrân, 3/183), müminlerin mal ve can konusunda sınanacakları, diğer din mensuplarından gelecek eziyetlere sabır gösterip takvayı kuşanmaları gerektiği (Âl-i İmrân, 3/186), yahudilerin kafirler için müminlerden daha doğru yolda olduklarını söylemelerinden ötürü Allah tarafından lanetlendikleri (en-Nisâ, 4/51-52), müminlerin Allah'ın lütfuyla korunduğu ve bu yüzden onların takvaya sarılıp Allah'a tevekkül etmelerinin istendiği (el-Mâide, 5/11), Müslümanların birbirlerini namaza çağırmasını istihza ve eğlence konusu yapanların akıllarını kullanmamakla yerildikleri (el-Mâide, 5/58), müminlerin savaşta Allah'ın yardımına mazhar olmakla düşmanlarına galip geldikleri (el-Enfâl, 8/17) vb. hususların ele alındığı ileri sürülebilir.

2.2. Topluluk Temelli Tematik Analiz

Topluluk bazlı söz konusu âyetler bağlamında tematik bakımdan *Mekki* âyetler özelinde; kafirlerin tam manada Allah'ı tanıyamadıkları, Hz. Peygamber'in onlara iltifat etmemesi gerektiği (el-En'âm, 6/91), peygamberlere verilen mucizelerin Allah'ın kudretinde olduğu (er-Ra'd, 13/38), inkârcılıkta ısrar eden ve rableri konusunda tartışanların ahirette akıbetlerinin kötü olacağı (el-Hac, 22/19), dünyada çoklukla iftihar etme yarışının eleştirildiği (et-Tekâsür, 102/1-2) vb. konulara temas edildiği görülmektedir.

Medenî âyetler özelinde ise Hz. Peygamber'in kafirlere verdiği öğüdün ve ikazın imana gelmelerinde etkisinin olmayacağı (el-Bakara, 2/6), Allah'ın gerektiğinde değersiz şeylerle bile örnek verebileceği, bununla kimi kulların sapacağı kimilerinin de hidayete ereceği (el-Bakara, 2/26), yahudi din alimlerinin kutsal kitabı okuyup halka anlattıkları hâlde kendilerini unutmaları, Allah'ın yardımının sabır ve namaz ile talep edilmesi (el-Bakara, 2/44-45), İslâm

haricindeki yahudi, hıristiyan, sâbiü vb. din mensuplarının İslâm'a girmedikçe iman etmiş sayılmayacakları (el-Bakara, 2/62), yahudilerin bile bile Tevrat'ı tahrif ederek büyük bir suç işledikleri (el-Bakara, 2/75), yahudi alimlerinin kitaplar yazdıkları, bunları Allah'ın katından gelmiş gibi gösterdikleri ve az bir bedelle halka sattıkları, bu yüzden kınandıkları (el-Bakara, 2/79), Tevrat'ı doğrulayan Kur'ân geldiğinde yahudilerin onu inkâr ettikleri, Allah'ın dilediği kuluna peygamberlik bahşetmesini kıskanarak Kur'ân'ı inkâr etmenin yerildiği (el-Bakara, 2/89-90), Kur'ân'ı Hz. Muhammed'e indirenin Cebrâil olduğu, Allah'ın kendisine, meleklerine ve peygamberlerine hasımlık eden inkârcılara düşman kesildiği (el-Bakara, 2/97-98), iman etmek yerine küfrü tercih etmenin sapkınlık olduğu, Ehl-i Kitap'tan çoğunun hasetliklerinden ötürü Müslümanları dinlerinden döndürme çabası içinde oldukları, Müslümanların ise onları hoş görüp affetmeleri istendiği (el-Bakara, 2/108-109), yahudilerin ve hıristiyanların dinleri konusunda birbirlerine sataştıkları (el-Bakara, 2/113), göklerde ve yerdeki tüm varlıkların Allah'ın mülkü olduğu, Allah'ın kendisine çocuk edinme yakıştırmamasından münezzehe olduğu (el-Bakara, 2/115-116), yahudilerin ve hıristiyanların Hz. Peygamber onların dinlerini kabullenmedikçe kesinlikle ondan razı olmayacakları (el-Bakara, 2/120), her cihetin Allaha ait olduğu (el-Bakara, 2/142), Allah'ın indirdiği kitaptaki bilgileri gizleyenlerin O'nun lanetine uğrayacakları (el-Bakara, 2/159), Allah'ın kitabını ticaret malzemesi yapanlara ahirette azabın var olduğu (el-Bakara, 2/174), Allah'ın tek ilah, Kur'ân, Tevrat ve İncil'i indirenin de O olduğu (Âl-i İmrân, 3/3-4), Allah'ın her şeyden haberdar olduğu, ana rahminde insanı şekillendirenin Allah olduğu (Âl-i İmrân, 3/5-6, 29), Kur'ân'ın bazı âyetlerin muhkem bazısının müteşabih olduğu (Âl-i İmrân, 3/7), inkârcıların mallarının ve oğullarının kendilerini azaptan koruyamayacağı (Âl-i İmrân, 3/10), nefsi arzulara, kadınlara, çocuklara ve dünya mallarına düşkünlüğün geçici menfaatler olduğu, takva sahiplerine Allah'ın hoşnutluğu ile cennet ve cennet nimetlerinin müjdelendiği (Âl-i İmrân, 3/14-15), Allah'ın katında geçerli dinin İslâm, peygamberine düşen görevin ancak tebliğ olduğu (Âl-i İmrân, 3/19-20), inkârcıları, sebepsiz yere peygamberleri ve insanları katledenleri azabın beklediği, böylesi kişilerin ahirette amellerinin boşa gideceği (Âl-i İmrân, 3/21-22), Allah'ın her şeye gücünün yettiği (Âl-i İmrân, 3/26-27), Müslümanların kafirleri dost edinmemeleri ikazı (Âl-i İmrân, 3/28), Hz. Peygamber'e uymanın Allah'ın sevgisini ve bağışlamasını kazandıracığı, Allah'a ve Rasûlü'ne itaatin emredildiği (Âl-i İmrân, 3/31-32), Meryem'in diğer kadınlardan üstün kılındığı (Âl-i İmrân, 3/42), Meryem'in İsa ile müjdelendiği (Âl-i İmrân, 3/45), İsa'nın yaratılışı (Âl-i İmrân, 3/59), Ehl-i Kitap'ın İbrahim hakkında tartıştıkları (Âl-i İmrân, 3/65-66), yine onların Allah'ın âyetlerini tanımadıkları, hakla batılı ayırt edemedikleri ve kasten gerçeği gizledikleri (Âl-i İmrân, 3/70-71), iman ettikten sonra inkâra sapanların ve küfürlerini arttıranların tövbelerinin kabul görmeyeceği (Âl-i İmrân, 3/90), cimriliğin kötü bir haslet olduğu (Âl-i İmrân, 3/180; en-Nisâ, 4/37), gösteriş için malı harcamanın eleştirildiği (en-Nisâ, 4/38), Ehl-i Kitap'ın Hz. Peygamber'den gökten bir kitap indirmesini istedikleri (en-Nisâ, 4/153), onlara dinde aşırı gitmeme ve Allah'a dair sadece gerçeği söylemeleri uyarısı, İsa'nın Allah'ın elçisi olduğu (en-Nisâ, 4/171), kalben iman etmeyip dilleriyle iman ettiklerini söyleyenlerin ve yahudilerden inkârda yarış içinde olanların Rasûlullâh'ı üzmemesi gerektiği (el-Mâide, 5/41), Tevrat'ı indirenin Allah olduğu, Tevrat'ta kısas hükmünün bulunduğu (el-Mâide, 5/44-45), Hz. Peygamber'in hüküm verirken insanların isteklerine göre değil Kur'ân ile karar vermesi gerektiği (el-Mâide, 5/49), çoğu yahudi ve hıristiyan din adamlarının haksız kazanç sağladıkları ve insanları Allah'ın yolundan alıkoydukları (et-Tevbe, 9/34) gibi hususlara değinildiği müşahede edilmektedir.

3. Hakkında Âyet İnen On Sekiz Kişi

Şimdi haklarında âyet inen ve Tablo 1-2' de ismi zikredilen on sekiz kişiyle ilgili kronolojik sıra ile kısaca bilgi verelim.

✓ **Ka'b b. el-Eşref (öl. 3/624):** Babası Nebhân Oğulları'nın Tay kabilesinden, annesi Nadîr Oğulları'ndan (İbn Hişâm, 1375/1955, c. 2, s. 51) olup Medineli yahudi önderlerindendir (Vâhidî, 1411/1991, s. 44). O, Müslümanların Bedir Savaşı'nda müşrikleri mağlûp ettikleri haberini öğrenince "Yerin altı, bugün üstünden daha hayırlıdır." demiştir (Vâkîdî, 1404/1984, c. 1, ss. 121-122; İbn Hişâm, 1375/1955, c. 2, s. 51). Sonra Mekke'ye gidip Ebû Vedâ'a b. Dubeyra'nın (öl.?) (İbn Hişâm, bu kişinin adını "el-Mutalib b. Ebî Vedâ'a b. Dubeyra es-Sehmî" olarak vermiştir. İbn Hişâm, 1375/1955, c. 2, s. 51) yanına varmış, Müslümanları şiirleriyle hicvetmiş ve Kureyş'in Bedir maktullerine ağıt yakmıştır (Vâkîdî, 1404/1984, c. 1, ss. 121-122; İbn Hişâm, 1375/1955, c. 2, ss. 51-52). Bu yüzden Hz. Peygamber'in şairi Hassân b. Sâbit (öl. 60/680 [?]), ona şiirleriyle cevap vermiştir (İbn Hişâm, 1375/1955, c. 2, ss. 52-53). Ka'b, Medine'ye döndükten sonra şiirleriyle Müslüman kadınlara iltifat edip eziyette bulunmuştur. Bunu öğrenen Rasûlullâh, bu eziyetin sona erdirilmesini istemiştir (İbn Hişâm, 1375/1955, c. 2, s. 54). Akabinde Muhammed b. Mesleme (öl. 43/663), Ebû Nâile Silkân b. Selâme (öl. 13/634), Abbâd b. Bişr (öl. 12/633), el-Hâris b. Evs (öl.?) ve Ebû Abs b. Cebr (öl. 34/654), Hz. Peygamber'in izniyle hep birlikte (İbn Hişâm, 1375/1955, c. 2, ss. 54-55; İbn Sa'd, 1421/2001, c. 2, ss. 28-29) Ka'b'ı hicretten yirmi beş ay sonra (624) 14 Rebülevvel gecesini öldürmüşlerdir (İbn Sa'd, 1421/2001, c. 2, ss. 28-29). Onun, hicrî 3. yılda Hz. Peygamber'in gönderdiği Muhammed b. Mesleme ve Silkân b. Selâme tarafından katledildiği de ileri sürülmüştür (İbn Habîb, 1361/1924, s. 117).

✓ **Ebû Râfi' (öl. 3/625 [?]):** Tam adı, Ebû Râfi' Sellâm b. Ebî'l-Hukayk'tır (Vâkîdî, 1404/1984, c. 2, s. 677). Tek gözlü olup Hicaz ehli tacirlerinden (İbn Kesîr, 1417/1997, c. 5, ss. 5-6) ve Medineli yahudi liderlerindendir (Vâhidî, 1411/1991, s. 115, 122). Rasûlullâh'ın aleyhine Ka'b b. el-Eşref'e destek çıkmasından dolayı Hz. Peygamber'in emriyle hicrî 3. yılında (veya 6. yılında (İbn Sa'd, 1421/2001, c. 2, s. 87)) Cemâdilâhire ayının ortalarında bir seriyeye tarafından Hicaz'ın Hayber mevkiinde bulunan bir kalenin içindeki bir evde öldürülmüştür (Taberî, t.y., c. 2, ss. 493-495; İbn Kesîr, 1417/1997, c. 5, s. 6).

✓ **Huyey b. Ahtab (öl. 5/627):** Nadîr Oğulları'ndan (İbn Kesîr, 1417/1997, c. 6, s. 12) olup Medineli yahudi önderlerindendir (Vâhidî, 1411/1991, s. 115). Hendek Savaşı'nda Medine'nin kuşatılması için Kureyş müşriklerini kışkırtanlardan birisidir (İbn Hişâm, 1375/1955, c. 2, s. 214). Aynı zamanda bu savaşta, Müslümanları vadinin doğusundan kuşatan düşman kuvvetleri arasında yer almıştır (Sibt İbnü'l-Cevzî, 1434/2013, c. 3, s. 347). Benî Kurayza Gazvesi sonrası Hz. Peygamber tarafından hüküm vermesi için yetkilendirilen Sa'd b. Muâz (öl. 5/627), bu gazvenin savaşçıların öldürülmesine karar vermiştir. Huyey, öldürülenler arasındadır. Zira o gün; esirler bağlanmış, Rasûlullâh başlarına Abdullâh b. Selâm'ı (öl. 43/663-64) geçirmiş ve bugünkü Medine çarşısının bulunduğu yerdeki çarşıda oturmuştur. Sonra hendekler kazılmış ve katline karar verilenlerin boyunları vurulmuştur. Öldürülenlerin sayısı, altı yüz (600) ile yedi yüz (700) veya sekiz yüz (800)'dür. Sayılarının dört yüz (400) olduğu ve aralarında Huyey'in de bulunduğu söylenmiştir. Üstelik Huyey'in üzerinde başkası giymesin diye her tarafını paramparça ettiği kırmızımsı bir elbisesi vardır. Elleri de boynuna bitişik bağlanmıştır. Huyey, Rasûlullâh'a hiçbir zaman düşmanlık beslemediğini ve düştüğü bu durumun Allah'ın takdiri olduğunu söyledikten sonra öne çıkartılıp boynu vurulmuştur (Sibt İbnü'l-Cevzî, 1434/2013, c. 3, s. 352).

- ✓ **Kinâne b. Ebî'l-Hukayk (öl. 7/628):** Câhiliye dönemi şairi olup Nadir Oğulları'ndan (Merzübânî, 1402/1982, s. 352), Medineli yahudi liderlerinden (Vâhidî, 1411/1991, s. 115) ve Hayber kalesi komutanlarından (Bâşmîl, 1408/1988, c. 6, s. 154). er-Rebî' b. Ebî'l-Hukayk'ın (öl.?) kardeşidir (Bâşmîl, 1408/1988, c. 6, s. 89). Hz. Peygamber'in hanımı Safiyye (öl. 50/670 [?]), Rasûlullâh'la evlenmeden önce -şair Sellâm b. Mişkem (öl.?) ile birinci evliliğinden sonra Kinâne b. Ebî'l-Hukayk ile ikinci evliliğini yapmıştır. Kocasını öldürülünce Hayber fethinden sonra esir alınmış, Müslüman olunca Rasûlullâh tarafından âzat edilmiş ve hicrî 7. yılında Hz. Peygamber'le izdivaç etmiştir (İbn Abdilberr, 1440/2019, c. 8, s. 181). Kinâne, Rasûlullâh'ın Hayber günü attığı bir okla kaledeki yatağında öldürülmüştür (Sa'lebî, 1436/2015, c. 13, s. 51; Vâhidî, 1411/1991, ss. 236-237).
- ✓ **Abdullâh İbn Sûriyâ (öl.?):** Adının, "İbn Sûr el-İsrâîlî" olduğu ileri sürülmüştür (İbnülemin, 1429/2008, c. 1, s. 108). Sa'lebe b. el-Fityevn Oğulları'ndan (İbn Hişâm, 1375/1955, c. 1, s. 514), Medineli yahudi bilgin (Vâhidî, 1411/1991, ss. 33-34) ve önderlerindedir (Vâhidî, 1411/1991, s. 122). Tek gözlü birisidir. Kendi zamanında Hicaz'da Tevrat'ı ondan, İbn Salûbâ (öl.?) ve Müslüman olan Muhayrik'tan (öl. 3/625) daha iyi bilen kimse yoktur (İbn Hişâm, 1375/1955, c. 1, s. 514). Abdullâh İbn Sûriyâ'nın Müslüman olduğu (İbnülemin, 1429/2008, c. 1, s. 108) veya Müslüman olduktan sonra irtidat ettiği (İbn Hacer el-Askalânî, 1415/1995, c. 4, s. 115) söylenmiştir.
- ✓ **Mâlik b. es-Sayf (öl.?):** Bu isim hakkında yaptığımız araştırmaya göre *Te'vîlâtü'l-Kur'ân*'ın muhakkiki Boynukalın, *Te'vîlâtü'l-Kur'ân*'ın tüm yazma nüshalarında söz konusu ismin "b. ed-Dayf" şeklinde geçtiğini ancak rivayet kaynaklarına istinaden tashih edilerek baskı metninde "es-Sayf" şeklinde yazıldığını ifade etmiştir (Mâtürîdî, 2005, c. 5, s. 140 (dip. 4)). Öte yandan Ebû'l-Leys Semerkandî (öl. 373/983), *Bahrü'l-'ulûm*'unda bu ismi "Mâlik b. ed-Dayf" olarak zikretmiştir (Semerkandî, 1413/1993, c. 1, s. 500). Bundan başka *et-Tefsîru'l-basîl*'in muhakkiki el-Fâyez, *et-Tefsîru'l-basîl*'in yazma nüshasının metninde verilen "Mâlik b. ed-Dayf" ismi için "İbnu's-Sayf" denildiği notunu düşmüştür (Vâhidî, 1430, c. 8, s. 275 (dip. 2)). Dolayısıyla hem *Te'vîlâtü'l-Kur'ân* hem *Bahrü'l-'ulûm* hem de *et-Tefsîru'l-basîl*'te aktarılan rivayetteki ortak "Yahudilerin lideri ve şişman birisiydi; Mâlik, 'Allah, hiçbir insana bir şey indirmede' demiştir." bilgileri ışığında burada sözü edilen kişinin farklı kişiler değil aynı kişi yani Mâlik b. es-Sayf olduğu anlaşılmaktadır. Mâlik b. es-Sayf için "İbnu Dayf" da denilmiştir. Kaynukâ' Oğulları'ndan (İbn Hişâm, 1375/1955, c. 1, s. 514) yahut Kurayza Oğulları'ndan (Taberî, 1422/2001, c. 9, s. 394) olduğu ileri sürülmüştür. Medineli yahudi bilgin (Vâhidî, 1411/1991, s. 223) ve liderlerindedir (Vâhidî, 1411/1991, s. 44; Vâhidî, 1430, c. 8, s. 275). Şişman bir adamdır (Mâtürîdî, 2005, c. 5, s. 140). "Allah, hiçbir insana bir şey indirmede." sözünden ötürü Yahudilerce liderlikten azledilmiştir (Semerkandî, 1413/1993, c. 1, s. 500).
- ✓ **Ebû Yâsir b. Ahtab (öl.?):** Medineli yahudi önderlerindedir (Vâhidî, 1411/1991, s. 44). Huyey b. Ahtab'ın kardeşidir. Ebû Yâsir ve Huyey, Araplara kıskançlık güden (İbn Hişâm, 1375/1955, c. 1, s. 548) ve Müslümanlara karşı düşmanlık besleyen, onların başlarına belaların gelmesini uman azılı yahudilerdendir (İbn Abdilberr, t.y., s. 172 (dip. *)).
- ✓ **Şâs b. Kays (öl.?):** Tam adı, Şâs b. Kays b. Ubâde b. Züheyr b. Atıyye b. Zeyd'dir. Câhiliyye döneminde Evs kabilesinin ileri gelenlerindedir (İbnü'l-Kelbî, 1410/2010, c. 1, s. 499). Yahudi olup (Vâhidî, 1411/1991, s. 119) Müslümanlara karşı çokça kin ve hasede sahip büyük kafirdir (İbn Hişâm, 1375/1955, c. 1, s. 555).
- ✓ **Ka'b b. Esed (öl.?):** Tam adı, Ka'b b. Esed b. Saîd el-Kurazî'dir. Câhiliyye dönemi şairi (Merzübânî, 1402/1982, s. 343) bir yahudidir (Vâhidî, 1411/1991, s. 200). Reisi olduğu (Kâdî Abdülcebâr, t.y., c. 2, s. 449; Sem'ânî, 1418/1997, c. 4, s. 273) Kurayza Oğulları'ndandır (İbn

Hişâm, 1375/1955, c. 2, s. 220; Taberî, 1422/2001, c. 19, s. 32). Yüzü, âdeta mahallenin bakire kızlarının görüldüğü çin aynası gibi (Vâkıdî, 1404/1984, c. 2, s. 519; İbn Hişâm, 1375/1955, c. 2, s. 243) güzeldir. Hz. Peygamber'in emriyle boynu vurularak öldürülmüştür (Vâkıdî, 1404/1984, c. 2, s. 516).

✓ **Zeyd b. Tâbûh (öl.?):** Adı, bir kısım eserlerde "Zeyd b. et-Tâbût/Tâbût" şeklinde geçmektedir (Sa'lebî, 1436/2015, c. 9, s. 510 (dip. 1); Makdisî, t.y., c. 4, s. 179). Kaynukâ' Oğulları'ndan (Sa'lebî, 1436/2015, c. 10, s. 314 (dip. 1)) bir yahudi (Makdisî, t.y., c. 4, s. 179) olduğu dışında kaynaklarda hakkında başka bir bilgiye rastlanılmamıştır.

✓ **Şemvâl b. Zeyd (öl.?):** Bazı kaynaklarda ismi "Şemvîl b. Zeyd" (İbn Hişâm, 1375/1955, c. 1, s. 569), "Şemûl b. Zeyd" (Hâzin, 2004/1425, c. 2, s. 278), "Semûl b. Zeyd" (Taberî, 1422/2001, c. 10, s. 605), "Şemîl b. Zeyd" (Sa'lebî, 1436/2015, c. 12, s. 615) ve "Semvîl b. Zeyd" (İbn Atıyye el-Endelüsî, 1428/2007, c. 4, s. 104) şeklinde geçen bir yahudi (Sa'lebî, 1436/2015, c. 12, s. 615; Vâhidî, 1411/1991, s. 231) olduğu haricinde kaynaklarda hakkında herhangi bir veriye erişilememiştir.

✓ **Vehb b. Yehûzâ (öl.?):** Kurayza Oğulları'ndan (İbn Hişâm, 1375/1955, c. 1, s. 515) ve Medineli yahudi liderlerinden (Vâhidî, 1411/1991, s. 44) olduğu dışında kaynaklarda ona dair başka bir bilgiyle karşılaşmamıştır.

✓ **Finhâs b. Âzûrâ (öl.?):** Kaynukâ' Oğulları'ndan (İbn Hişâm, 1375/1955, c. 1, s. 514), Medineli yahudi bilgin (İbn Hişâm, 1375/1955, c. 1, ss. 513-514, s. 558) ve önderlerinden (Sa'lebî, 1436/2015, c. 9, s. 521) olduğu haricinde kaynaklarda hakkında başka bir veriye ulaşmamıştır.

✓ **Bahrî (öl.?):** Adının Bahrî b. Amr (Vâkıdî, 1404/1984, c. 1, s. 347; Begavî, 1409/1989, c. 2, s. 233) ve Medineli yahudi liderlerinden (Vâhidî, 1411/1991, s. 122) olduğu dışında kaynaklarda hakkında başka bir bilgiye rastlanılmamıştır.

✓ **en-Nu'mân (öl.?):** İsmi en-Nu'mân b. Evfâ (Sa'lebî, 1436/2015, c. 10, s. 400; Begavî, 1409/1989, c. 2, s. 233) ve Medineli yahudi önderlerinden (Vâhidî, 1411/1991, s. 122) olduğu haricinde kaynaklarda hakkında herhangi bir veriye erişilememiştir.

✓ **Tatûs er-Rûmî (öl.?):** Adının Tatûs b. İstinâbûs (İsbisyânûs) er-Rûmî ve Rum halkından bir hıristiyan (Sa'lebî, 1436/2015, c. 4, s. 38; c. 4, s. 38 (dip. 1); Taberânî, 2008, c. 1, s. 230) olduğu dışında kaynaklarda ona dair başka bir bilgiyle karşılaşmamıştır.

✓ **Ömer b. Cehhâs b. Ka'b (öl.?):** İsmi, Ömer b. Cehhâs b. Ka'b (Vâhidî, 1411/1991, s. 196) b. Besîl en-Nadarî'dir (Muhammed Rızâ, 1353/1934, s. 257). *Kitâbü't-Tabakâti'l-kebîr*'de ise adı, "Amr b. Cihâs b. Ka'b b. Besîl en-Nadarî" şeklinde verilmiştir (İbn Sa'd, 1421/2001, c. 2, s. 53). Bunun haricinde kaynaklarda hakkında başka bir veriye ulaşmamıştır.

✓ **Cebel b. Ebî Kuşeyr (öl.?):** Kurayza Oğulları'ndan (İbn Hişâm, 1375/1955, c.1, s. 515) bir yahudi (Sa'lebî, 1436/2015, c. 12, s. 615; Vâhidî, 1411/1991, s. 231) olduğu dışında kaynaklarda hakkında başka bir bilgiye rastlanılmamıştır.

✓

Sonuç

Araştırmamızın sonucuna göre; Ehl-i Kitab'ın iniş sebebine konu edildiği âyetler, *kişi* bazlı yirmi (20), *topluluk* bazlı yüz otuz dört (134) olmak üzere toplam yüz elli dört (154) adettir. Söz konusu *kişi* bazlı âyetler bağlamında; haklarında âyet inen şahısların sayısı, on sekiz (18) olup hepsi erkektirler. Ayrıca ismi zikredilmeyen biri Medine hıristiyanı diğeri yahudi olmak üzere iki (2) erkek kişi daha vardır. Buna göre toplam kişi sayısı, yirmi (20) olmaktadır. Sadece bu yirmi (20) şahıs hakkında nazil olan âyetlerin sayısı, kırk üç (43)'tür. *Topluluk* bazında ise

toplam yirmi üç (23) grup hakkında âyetler nazil olmuştur. Bunlarla ilgili inen âyetler, yüz elli yedi (157) tanedir. Dolayısıyla hem kişi bazlı hem de topluluk bazlı inen âyetlerin toplam sayısı, iki yüz (200)'dür.

Öte yandan *kişi* bazlı nazil olan âyetlerin beşte birinin Mekkî sûrelerde beşte dördünün Medenî sûrelerde geçtiği, *topluluk* bazlı inen âyetlerin beş tanesi hariç kalan âyetlerin tümünün Medenî sûrelerde yer aldığı söylenebilir.

Ayrıca *kişiler* özelinde; yahudi önderlerinden Ka'b b. el-Eşref'in altı (6), Huyey b. Ahtab'ın dört (4), Abdullâh İbn Sûriyâ'nın dört (4), Mâlik b. es-Sayf'ın dört (4), Vehb b. Yehûzâ ve Finhâs b. Âzûrâ'nın üçer (3) âyetle haklarında en fazla âyet nazil olan şahıslar oldukları gözlemlenmiştir. Adı geçen on sekiz kişiden; üçü (3) Kurayza Oğulları'ndan, ikisi (2) Nadîr Oğulları'ndan, ikisi (2) Kaynukâ' Oğulları'ndan, biri (1) Kaynukâ' Oğulları veya Kurayza Oğulları'ndan, birinin (1) babası Nebhân Oğulları ve annesi Nadîr Oğulları'ndan, birisi (1) Sa'lebe b. el-Fityevn Oğulları'ndan, on biri (11) yahudi lideri, üçü (3) bilgin, biri (1) kavminin reisi, biri (1) kavminin ileri geleni, biri (1) şair, biri (1) komutan, biri (1) tacir, biri (1) Rum halkından bir hıristiyan, on altısı (16) yahudi ve bu yahudilerden on biri (11) Medinelidir. Dördü (4) Hz. Peygamber'in emriyle, birisi (1) bizzat Rasûlullâh'ın kendisi tarafından öldürülmüştür. Dördü (4) hicrî 3., 5. ve 7. yıllarda ölmüştür. Kalan on dört (14) şahsın vefat tarihi bilgisine ulaşılamamıştır. Dördü (4) hakkında fiziksel özellikler (tek gözlü, güzel yüzlü, şişman) verilmiştir.

Topluluk özelinde; Necrân hıristiyanları heyetinin seksen (80) küsur, yahudilerin otuz iki (32), Ehl-i Kitap, hıristiyanlar ve Medine yahudilerinin altışar (6) âyetle, haklarında en çok âyet inen gruplar oldukları müşahede edilmiştir.

Çalışmada zikrolunan âyetler bağlamında *tematik* olarak; Allah'ın sıfatları, peygamberlerin özellikleri ve sorumlulukları, Müslümanlara yapılan uyarılar, inanç özgürlüğü, küfür, inkârcıların davranışları ve onlara vadedilen cezalar, kıyamet günü, Allah'ın bahşettiği nimetler, kulların imtihan edilişi, güzel ahlak, Tevrat'ın tahrif edilmesi, Meryem ve İsa vb. hususlara değinildiği görülmektedir.

Bu meyanda çalıştığımız konunun çerçevesini daha geniş tutarak başta esbâb-ı nuzûl kitapları olmak üzere fazlaca kaynağa müracaat etmek suretiyle Ehl-i Kitap'ın iniş sebebine konu edildiği tüm âyetlerin ve buna dair rivayetlerin ele alındığı bir çalışma yapmak mümkündür.

Kaynakça

Akça, Y. (Aralık 2021). Kur'an'da Ehl-i Kitap'ın Temel Bazı Yanılgıları. *Cumhuriyet İlahiyat Dergisi* 25 (3), 961-982. <https://doi.org/10.18505/cuid.864144>

Aktaş, F. (2022). *Esbâb-ı Nuzûlde Ehl-i Kitap* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Bâşmîl, M. A. (1408/1988). *Min me'âriki'l-İslâmi'l-fâsıla - Mevsû'atü'l-gazavât*. el-Mektebetü's-Selefiyye.

Begavî. (1409/1989). *Tefsîrül-Begavî (Me'âlimü't-tenzîl)*. Dâru Taybe.

- Can, A. (2014). Kur'an Âyetleri Işığında Ehl-i Kitab'a Karşı Bütüncül Bir Yaklaşım. *Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 39 (1), 301-336.
- Demirci, M. (2020). *Kur'an ve Tefsir Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru*. Beyan Yayınları.
- DİB, Diyanet İşleri Başkanlığı. (2024, 18 Ekim). <https://kuran.diyaret.gov.tr/Tefsir/>
- Ebû Hayyân el-Endelüsî. (2010). *Tefsîru'l-bahri'l-muhît*. Dâru'l-Kütübî'l-İlmiyye.
- Esen, M. (Nisan 2010). Kur'an'ın Ehl-i Kitab'a Bakışı. *Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 51 (1), 93-110. https://doi.org/10.1501/Ilhfak_0000001016
- Hâzin. (2004/1425). *Tefsîru'l-Hâzin el-müsemmâ Lübâbü't-te'vîl fî me'âni't-tenzîl*. Dâru'l-Kütübî'l-İlmiyye.
- İbn Abdilberr. (1440/2019). *el-İstî'âb fî ma'rifeti'l-ashâb*. Merkezu Hicr li'l-Buhûs ve'd-Dirâsâti'l-Arabiyye ve'l-İslâmiyye.
- İbn Abdilberr. (t.y.). *ed-Dürer fî İhtisârî'l-megâzî ve's-Siyer*. Dâru'l-Me'ârif.
- İbn Acîbe. (1419/1999). *el-Bahrü'l-medîd fî tefsîri'l-Kur'âni'l-mecîd*. el-Hey'etü'l-Mısriyyetü'l-Âmme li'l-Kitâb.
- İbn Atıyye el-Endelüsî. (1428/2007). *Tefsîru İbn Atıyye el-Muharrerü'l-vecîz fî tefsîri'l-kitâbi'l-azîz*. Dâru'l-Hayr.
- İbn Ebî Hâtim. (1417/1997). *Tefsîru'l-Kur'âni'l-azîm müsne'den 'ani'r-Resûl ve's-sahâbe ve't-tâbi'in*. Mektebetü Nizâr Mustafa el-Bâz.
- İbn Habîb. (1361/1924). *Kitâbü'l-Muhabber*. Dâiretü'l-Maârifî'l-Osmâniyye.
- İbn Hacer el-Askalânî. (1415/1995). *el-İsâbe fî temyîzi's-sahâbe*. Dâru'l-Kütübî'l-İlmiyye.
- İbn Hişâm. (1375/1955). *es-Sîretü'n-nebeviyye*. Mektebetu ve Matbaatu Mustafa el-Bâbî el-Halebî ve Evlâdühû.
- İbn Kayyim el-Cevziyye. (1418/1997). *Ahkâmü ehli'z-zimme*. Ramâdâ li'n-Neşr.
- İbn Kesîr. (1417/1997). *el-Bidâye ve'n-nihâye*. Dâru Hicr.
- İbn Sa'd. (1421/2001). *Kitâbü't-Tabakâti'l-kebîr*. Mektebü'l-Hancı.
- İbnü'l-Kelbî. (1410/2010). *Cemheretü'n-neseb*. Mektebetü's-Sekâfeti'd-Dîniyye.
- İbnülemin. (1429/2008). *el-İstidrâk ale'l-İstî'âb*. Menşûrâtu Vizâreti'l-Evkâf ve's-Şuûni'l-İslâmiyye.
- Kâdî Abdülcebâr. (t.y.). *Tesbîtü delâilü'n-nübüvve*. Dâru'l-Arabiyye.
- Karaman, H. vd. (2012). *Kur'an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir*. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
- Kaya, R. (2002). Ehl-i Kitab. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. TDV Yayınları.
- Makdisî. (t.y.). *el-Bed' ve't-târîh*. Mektebetü's-Sekâfeti'd-Dîniyye.
- Mâtürîdî. (2005). *Te'vîlâtü'l-Kur'ân*. Dârü'l-Mîzân.
- Merzûbânî. (1402/1982). *Mu'cemu's-şu'arâ*. Mektebetu'l-Kudsî - Dâru'l-Kütübî'l-İlmiyye.

Muhammed Rızâ. (1353/1934). *Muhammed Rasûlullâh Sallâhu aleyhi ve sellem*. Matbaatu Îsâ el-Bâbî el-Halebî ve Şürekâh.

Mücâhid b. Cebr. (1410/1989). *Tefsîru'l-imâm Mücâhid b. Cebr*. Dâru'l-Fikri'l-İslâmiyyi'l-Hadîse.

Nizâmüddîn Nisâbüri. (1416/1996). Dâru'l-Kütübî'l-İlmiyye.

Öztürk, M. (2007). İslâm Tefsir Geleneğinde Ehl-i Kitapla İlgili Bazı Telakkilerin Epistemik Değeri. *Kur'ân'ın Farklı İnanç Mensuplarına Yaklaşımı*. Konya İlahiyat Derneği Yayınları.

Sa'lebî. (1436/2015). *el-Keşf ve'l-beyân 'an tefsîri'l-Kur'ân*. Dâru't-Tefsîr.

Sem'ânî. (1418/1997). *Tefsîru'l-Kur'ân*. Dâru'l-Vatan.

Semerkandî. (1413/1993). *Tefsîru's-Semerkandî el-müsemmâ Bahrü'l-'ulûm*. Dâru'l-Kütübî'l-İlmiyye.

Sıbt İbnü'l-Cevzî. (1434/2013). *Mir'âtü'z-zamân fî tevârîhi'l-a'yân*. er-Risâletü'l-'Âlemiyye.

Taberânî. (2008). *et-Tefsîrü'l-kebîr Tefsîrü'l-Kur'âni'l-azîm*. Dâru'l-Kitâbî's-Sekâfî.

Taberî. (1422/2001). *Tefsîru't-Taberî Câmiu'l-beyân 'an te'vil-i âyi'l-Kur'ân*. Dâru Hicr.

Taberî. (t.y.). *Târîhu't-Taberî Târîhu'r-rusul ve'l-mulûk*. Dâru'l-Me'ârif bi-Mısr.

Vâhidî. (1411/1991). *Esbâbü nüzüli'l-Kur'ân*. Dâru'l-Kütübî'l-İlmiyye.

Vâhidî. (1430). *et-Tefsîru'l-basît*. Matbaatu Vizâreti't-Ta'lîmî'l-'Âlî.

Vâkıdî. (1404/1984). *Kitâbü'l-Megâzî li'l-Vâkıdî*. Âlemü'l-Kütüb.

Zeydân. A. (1402/1982). *Ahkâmu'z-zimmiyyîn ve'l-müste'minîn fî dâri'l-İslâm*. Mektebetü'l-Kuds - Müessesetü'r-Risâle.

Zürkânî. (t.y.). *Menâhilu'l-'irfân fî 'ulûmi'l-Kur'ân*. Matbaatu Îsâ el-Bâbî el-Halebî ve Şürekâhu.